

Informe de la segunda reunión de “Comunidades de Prácticas” del proyecto ClimEmpower

**Proyecto ClimEmpower: “User Driven Climate Applications
Empowering Regional Resilience”**

Informe de la segunda reunión de *Comunidades de Prácticas*

Fecha: 11/12/2024

Contenido

1 Resumen de ClimEmpower	3
1.1 Contexto del proyecto	3
1.2 Objetivos del proyecto	4
2 Comunidades de prácticas	6
2.1 ¿Qué es una comunidad de prácticas y por qué es importante para ClimEmpower?	6
2.2 Objetivos específicos de la CoP	7
2.3 Papel de las CoPs en el Proyecto ClimEmpower	7
2.4 Recordatorio: Conclusiones de la 1ª Reunión CoP	8
3 Segunda reunión CoP en Andalucía	10
3.1 Agenda y participantes	10
3.2 Primera parte: Introducción y avances de los paquetes de trabajo	11
Paquete de Trabajo 1 (WP1)	11
Paquete de trabajo 2 (WP2)	14
Paquete de Trabajo 3 (WP3)	17
Desarrollo de las soluciones regionales (WP2-WP3)	18
Paquete de Trabajo 4 (WP4)	21
Paquete de Trabajo 5 (WP5)	22
3.3 Segunda parte: Introducción a la TGM	22
3.4 Tercera parte: Resultados del workshop	23
Trial Guidance Methodology aplicada al ClimEmpower	23
Priorización de indicadores	24
Materiales educativos de interés	25
4 Conclusiones (resumen)	27

1 Resumen de ClimEmpower

ClimEmpower es un proyecto de colaboración europeo del programa Horizon Europe dedicado a hacer frente a la Crisis Climática en Europa empoderando a los actores regionales en algunas de las regiones europeas más vulnerables.

1.1 Contexto del proyecto

Los riesgos climáticos son consecuencia de una combinación de peligro, exposición y vulnerabilidad (IPCC). Abordar los tres aspectos es crucial para aumentar efectivamente la resiliencia climática de nuestras regiones. Sin embargo, la exposición, la vulnerabilidad y aspectos relacionados como la capacidad de adaptación, dependen en gran medida del conocimiento disponible y la alfabetización climática. En consecuencia, la crisis climática global tiene un mayor impacto en regiones fuertemente expuestas a los peligros climáticos y socioeconómicamente más vulnerables que otras más prósperas. Para maximizar su impacto, ClimEmpower ha elegido abordar algunas regiones de la UE que presentan una combinación de altos impactos potenciales del cambio climático y un Producto Interior Bruto per cápita regional por debajo de la media europea. Esta situación suele darse, principalmente, en las regiones del sur y sureste del continente (Figura 1).

Figura 1. Impactos potenciales agregados del cambio climático climático (<https://www.espon.eu/climate-2012>); GDP/cápita (based on <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210303-1>)

1.2 Objetivos del proyecto

Para lograr este objetivo general, ClimEmpower ha identificado seis Objetivos Estratégicos (SO), cada uno relacionado con uno o varios paquetes de trabajo. Los SO también se han clasificado según diferentes categorías: **social**, contribuyendo a mejorar el diálogo, la conciencia, la cooperación y la participación comunitaria, como destaca el Pacto Europeo sobre el Clima (SO1, SO5); **científico**, correspondiente a actividades de investigación para avances más allá del estado del arte (SO2, SO3); **tecnológico**, sugiriendo y/o desarrollando soluciones novedosas, integrando avances de vanguardia y digitales (SO4); y **divulgación**, dirigido a compartir los resultados de ClimEmpower con una audiencia científica y no científica más amplia, incluyendo regiones y comunidades adicionales, para maximizar el impacto del proyecto (SO6). A continuación se detallan dichos objetivos:

- SO1 Comprender el contexto regional, los desafíos y las expectativas (WP1, social)
- SO2 Abordar las brechas en la disponibilidad y usabilidad de datos y servicios relacionados con el cambio climático (CC) (WP2 y WP4, científico)
- SO3 Identificación, definición, estimación y comunicación de indicadores de impacto/resiliencia climática adecuados para los usuarios finales locales (WP2 y WP4, científico)
- SO4 Simplificar el acceso a los datos de CC y desarrollar aplicaciones para usuarios finales (WP3, tecnológico)
- SO5 Empoderar a las regiones para activar y mejorar su potencial para abordar el desafío del cambio climático (WP4, societal)
- SO6 Garantizar el uso e impacto de los resultados de ClimEmpower (WP4 y WP5, científico y societal)

La principal ambición de ClimEmpower **es demostrar que la resiliencia al cambio climático debe y puede ser parte integral del desarrollo regional en toda la UE y más allá**. Es decir, anticipamos que los actores regionales reconocerán que las trayectorias de desarrollo resilientes al cambio climático les ofrecen múltiples beneficios, incluyendo una mayor calidad de vida y una economía revitalizada, utilizando los datos, herramientas y servicios disponibles. La segunda ambición clave del proyecto es **ayudar a las regiones a abordar la resiliencia al cambio climático en los sistemas comunitarios clave abordados en los cinco "trials" de ClimEmpower (Figura 2)**.

La filosofía subyacente del proyecto es **"ayudar a las regiones a ayudarse a sí mismas"**. Esto se logrará a través de diversos mecanismos, incluyendo la co-creación y mediación de las **"Comunidades de Prácticas"** regionales, la provisión de **materiales de capacitación en cuanto a resiliencia al cambio climático**, así como la provisión y capacitación en el uso de datos y servicios centrados en el usuario, incluyendo aquellos que ya han sido puestos a disposición a través de proyectos de investigación anteriores e iniciativas de la UE.

Figura 2. Resumen de ClimEmpower: por qué, qué, dónde, cómo y quién.

2 Comunidades de prácticas

2.1 ¿Qué es una comunidad de prácticas y por qué es importante para ClimEmpower?

Una Comunidad de Práctica (CoP, por sus siglas en inglés) es un grupo de personas que comparten un interés o preocupación común por una actividad, práctica o tema específico y que se involucran en un proceso de aprendizaje colectivo dentro de un dominio compartido, apoyándose mutuamente e intercambiando información a través de actividades colaborativas (Wenger-Trainer, 2015). El concepto fue introducido inicialmente por la antropóloga cognitiva Jean Lave y el teórico educativo Etienne Wenger en el Aprendizaje Situado (Lave & Wenger, 1991). Posteriormente, Wenger amplió aún más el concepto en Comunidades de Práctica (Wenger, 1998).

Las comunidades de prácticas se basan en tres pilares (Wegner-Trayner, 2022): un dominio o tema compartido que reúne a todos los miembros y es de interés mutuo (en este caso, abordar los efectos del cambio climático en regiones vulnerables); una comunidad o grupo de miembros activamente involucrados que desarrollan relaciones a lo largo del tiempo; y una práctica, que implica las acciones tomadas para abordar los desafíos e intercambiar conocimientos para facilitar el proceso de aprendizaje (Figura 3).

Figura 3. Componentes de las Comunidades de Prácticas (adaptado de Wegner-Trayner, 2022).

Extrayendo experiencia de varios proyectos europeos de los programas H2020 y Horizon Europe (por ejemplo, BINGO, "Bringing INnovation to onGOing water management - a better future under climate change" (Freitas et al, 2018); ESPREssO - "Enhancing Synergies for disaster PRevention in the EurOpe Union", o el proyecto en curso ICARIA "Improving ClimAte Resilience of crltical Assets" (Lauta et al, 2018), las CoPs de ClimEmpower tienen como objetivo reunir a una amplio grupo de actores interesados en un reto común. Esto incluye expertos técnicos de los sectores gubernamentales y civiles, que ayudarán a dar forma a las estrategias; investigadores experimentados, que aportarán conocimientos valiosos y estrategias de innovación; profesionales de la industria y representantes del sector privado para garantizar una rápida y adecuada utilización de los resultados del proyecto; e individuos de la sociedad civil que se ven directamente afectados por las consecuencias del cambio climático y tienen un interés en el proceso de toma de decisiones.

La Comunidad de Prácticas en cada estudio de caso evolucionará y crecerá a lo largo del proyecto, adaptándose a las necesidades que surjan.

Las CoPs reúnen a las partes interesadas relevantes para desarrollar la comprensión del cambio climático y la diversidad es esencial en su composición para llegar a soluciones co-desarrolladas aceptadas y útiles para todos los socios y actores interesados. La diversidad y los diferentes antecedentes son necesarios para permitir una mejor comprensión de diferentes perspectivas y puntos de vista y compartir conocimientos. La colaboración fomenta no solo la participación de las partes interesadas y la transferencia de conocimientos, sino que también garantiza que se satisfagan los intereses de todas las partes en el desarrollo de los resultados. Este enfoque permite una visión holística para abordar los problemas y ayudar en la toma de decisiones.

2.2 Objetivos específicos de la CoP

Algunos de los objetivos derivados de la creación de CoPs son los siguientes:

- Establecer una comprensión básica de las herramientas, servicios y estrategias disponibles en las regiones y discutir su utilidad y potencial reutilización para ClimEmpower.
- Cultivar la comprensión del contexto de la región y sus desafíos relacionados con el cambio climático, incluyendo necesidades, brechas, barreras y experiencias previas, con el fin de crear una comprensión común de la percepción y conciencia del riesgo.
- Fomentar la participación de las partes interesadas relevantes en la recopilación de datos, abordando las brechas de datos y facilitando su participación en las soluciones finales.
- Fomentar la co-creación de soluciones de adaptación resilientes y asegurar que estas herramientas cumplan con las expectativas de los usuarios.
- Incorporar las perspectivas de los posibles usuarios finales a lo largo del proceso de diseño de herramientas y métodos, incluido el sistema de apoyo a la toma de decisiones, para mejorar su usabilidad y efectividad.
- Promover actividades de divulgación y difusión para crear conciencia sobre los impactos del cambio climático en la región.
- Diseñar materiales educativos y de capacitación para formar a los usuarios y mejorar su comprensión, capacidad y desarrollo profesional para abordar de manera efectiva los desafíos del cambio climático.
- Evaluar el impacto social de los resultados de ClimEmpower y explorar formas efectivas de explotación.
- Facilitar el intercambio y la transferencia de conocimientos entre los miembros de la comunidad, fomentando un entorno colaborativo para el aprendizaje y el crecimiento.
- Fomentar la creación de redes y la construcción de relaciones entre individuos y organizaciones con intereses comunes en el campo, fomentando asociaciones y colaboración para la acción colectiva.

2.3 Papel de las CoPs en el Proyecto ClimEmpower

Entre los principales objetivos del proyecto, además de la producción de servicios y soluciones útiles, está poner a disposición de las partes interesadas (tomadores de decisiones, planificadores,

autoridades, comunidad científica y ciudadanos) todos los datos y servicios climáticos existentes, lo que contribuye a permitir que los usuarios finales utilicen esta recopilación en su vida diaria para desarrollar estrategias sostenibles y conciencia climática.

El compromiso se puede definir como tener tres componentes: afectivo (emoción/interés), cognitivo (conocimiento/comprensión) y comportamiento (acción) (Lorenzoni et al, 2007). En el contexto de ClimEmpower, las Comunidades de Práctica (CoPs) tienen como objetivo abordar estas dimensiones: en el aspecto afectivo, se han realizado esfuerzos para determinar el nivel de preocupación y percepción de los riesgos. En términos de conocimiento, el proyecto se ha centrado en mejorar la comprensión del cambio climático, las herramientas, las pautas y otras estrategias específicas de cada región. En cuanto al componente de comportamiento, el proyecto promoverá la adopción de más estrategias y acciones para aumentar la resiliencia al cambio climático.

La clave para desarrollar las primeras (y posteriores) Comunidades de Prácticas es la inclusión de múltiples actores locales con diferentes intereses y prioridades, así como diferentes comprensiones, para establecer una preocupación común y un punto de partida en cada región.

Para llegar a un consenso en cada caso de estudio, es necesario desarrollar estas Comunidades de Prácticas como actividades participativas en un entorno comunicativo y dinámico. Esto implica que el enfoque debe estar en generar discusión, aprender unos de otros y dirigir las acciones hacia algo productivo que realmente pueda generar un cambio.

La implementación de aplicaciones, herramientas y actividades no es una tarea fácil, por lo que es crucial priorizar los riesgos y lograr una verdadera comprensión de las necesidades climáticas locales. Solo así podemos desarrollar un trabajo adecuado para el público y evitar el rechazo de las soluciones.

Sin embargo, las políticas y los planes, aunque necesarios, no son suficientes por sí solos. Es crucial abordar el componente cognitivo complementando estos planes con conocimientos y conciencia sobre los riesgos y las herramientas, muchas de ellas desconocidas o inaccesibles. Esto provoca una pérdida de control de los servicios climáticos disponibles, con su consecuente pérdida de interés entre los usuarios.

Por lo tanto, otra tarea importante esperada del proyecto es trabajar en el conocimiento y crear un inventario de las estrategias, planes y herramientas disponibles en la región para sacar a la luz las herramientas ocultas. Es esencial analizar qué riesgos y peligros están cubiertos y cuáles deben abordarse en la región.

Para las brechas que no se pueden abordar con las herramientas existentes, se desarrollarán otros tipos de materiales y servicios, como modelos que aborden los principales riesgos o sitios web de datos climáticos, todo ello en línea con las expectativas de las partes interesadas.

Además, se tendrá en cuenta la importancia de la formación y la dificultad de utilizar correctamente estas herramientas de software, y también se considerará la implementación de materiales educativos y de capacitación.

2.4 Recordatorio: Conclusiones de la 1ª Reunión CoP

La primera reunión dió a conocer el proyecto y estableció las bases para el funcionamiento de las comunidades de prácticas, concebidas como un espacio clave para la colaboración y la creación conjunta de soluciones alineadas con las expectativas de los actores locales.

En esta sesión inicial, se dió prioridad a comprender el contexto y el estado del arte de las cinco regiones participantes. Esto incluyó la identificación de los principales peligros climáticos que afectan a la región, evaluando su impacto en los sectores socioeconómicos, y la definición de las expectativas

y contribuciones de los actores locales. Entre los peligros climáticos comunes identificados en las cinco regiones, destacan las sequías, olas de calor, inundaciones e incendios forestales.

El caso de estudio en Andalucía destaca particularmente por tener una visión bien definida del tipo de soluciones a implementar, gracias a su experiencia previa con herramientas similares.

Durante la discusión, se señalaron varios desafíos clave:

- **Recolección de datos:** Especialmente en lo que respecta a la red de drenaje. Este desafío se abordará promoviendo un diálogo abierto entre los participantes de las CoPs para encontrar soluciones colaborativas.
- **Capacitación y desarrollo de capacidades:** La formación fue señalada como una necesidad prioritaria, ya que permitirá garantizar una comprensión integral de las soluciones propuestas y ayudará a las Autoridades Regionales a tomar decisiones informadas frente al cambio climático.
- **Transferibilidad de los resultados:** Se identificó la falta de experiencia técnica entre los usuarios como un obstáculo para implementar estrategias y planes de acción. Para superarlo, será fundamental diseñar programas específicos de capacitación que fortalezcan las habilidades técnicas de los usuarios. Asimismo, se destacó la importancia de que los resultados finales del proyecto sean de acceso gratuito, facilitando su adopción y replicabilidad en otras regiones.

Figura 4. Principales conclusiones de la 1ª reunión CoP en Andalucía.

3 Segunda reunión CoP en Andalucía

3.1 Agenda y participantes

La segunda reunión de las Comunidades de Prácticas del proyecto ClimEmpower tuvo lugar el miércoles 11 de diciembre, de 10:00 a 11:30, a través de la plataforma Google Meet.

En cuanto a los participantes, asistieron 25 personas a la reunión relacionadas principalmente con los sectores público y privado. Cabe destacar la presencia de personas relacionadas con el sector de la gobernanza local y regional. Además, se contó con miembros de la población civil y del ámbito académico aunque quedaron menos representados. La distribución de los diferentes grupos se representa en la Figura 5.

Figura 5. Participantes de la 2ª reunión CoP en Andalucía.

Esta reunión se llevó a cabo en el marco del Paquete de Trabajo 4 (WP4, por sus siglas en inglés, "Work Package"), el cual tiene como objetivo principal facilitar materiales educativos que acompañen el desarrollo e implementación de las herramientas diseñadas en el proyecto. El propósito de este encuentro fue doble: por un lado, presentar los avances logrados en los diferentes paquetes de trabajo; y, por otro, recoger el feedback de los participantes en relación con aspectos clave como indicadores, materiales educativos y otras consideraciones relevantes para los resultados del proyecto.

La sesión se estructuró en tres partes principales:

Introducción y avances de los paquetes de trabajo (30 minutos)

En la primera parte, se realizó una introducción al proyecto y a los resultados conseguidos, y se expuso el estado actual de los diferentes paquetes de trabajo, detallando las actividades en curso.

Introducción a la Trial Guidance Methodology (TGM) (15 minutos)

En la segunda parte, se presentó la metodología TGM, diseñada para guiar y validar los resultados de investigación, asegurando su aplicabilidad y validez frente a los actores locales.

Actividad práctica y recopilación de opiniones (45 minutos)

Finalmente, se llevó a cabo un workshop a través de la plataforma mentimeter (www.mentimeter.com) que permitió tanto aplicar la metodología TGM como recopilar las opiniones de los participantes respecto a indicadores clave y los materiales educativos a desarrollar.

En los siguientes apartados, se explicarán el desarrollo de cada una de las partes y los puntos destacables.

3.2 Primera parte: Introducción y avances de los paquetes de trabajo

Paquete de Trabajo 1 (WP1)

El primer paquete de trabajo (WP1) se centró en el lanzamiento de las Comunidades de Prácticas (CoPs) y en la construcción de un entendimiento global de las necesidades y desafíos regionales. Este paquete se completó en mayo de 2023.

Los principales objetivos de WP1 fueron:

- Activar a las partes interesadas: Organizando la primera reunión presencial de las CoPs para fomentar la participación y colaboración.
- Establecer un entendimiento común: Definir el contexto regional, identificar necesidades, brechas y barreras para la adaptación y mitigación al cambio climático.
- Desarrollar escenarios regionales de resiliencia: Diseñar escenarios adaptados a cada región, considerando la disponibilidad de datos, las necesidades locales, los recursos y las expectativas de los actores involucrados.
- Durante los primeros meses del proyecto, se celebró la primera reunión de las CoPs, en la que se identificaron los principales riesgos climáticos que afectan a las regiones participantes y se establecieron los objetivos iniciales para abordarlos.

Además, se realizaron encuestas destinadas a evaluar la percepción de importancia de los riesgos climáticos y el conocimiento disponible sobre ellos. Estas encuestas también permitieron identificar aquellos riesgos donde la brecha de herramientas disponibles es mayor, teniendo en cuenta la experiencia técnica de las empresas participantes. En la Figura 6 se presentan los resultados de estas encuestas y las soluciones propuestas.

Los resultados de la primera reunión de prácticas en las cinco regiones se recogen en el entregable D1.1. Para los participantes en la primera CoP, también se distribuyó un informe con las conclusiones principales de la Costa del Sol.

Percepción de los riesgos por los actores locales

Figura 6. Arriba, gráfico de los principales peligros climáticos en la región y las herramientas disponibles en la región para abordarlos. Abajo, soluciones propuestas para cerrar las brechas.

En este primer paquete de trabajo también se realizó un análisis de resiliencia regional al cambio climático donde se definieron los escenarios “ClimEmpower”. Estos resultados se plasmaron en un entregable en el que se recoge un catálogo de las distintas metodologías existentes para la evaluación de la resiliencia climática, la metodología “ClimEmpower” para el análisis de la resiliencia aplicado en cinco regiones, así como nuevos aportes al conocimiento de la resiliencia climática en términos de vulnerabilidad, exposición y peligrosidad y recomendaciones iniciales para mejorarlo. Además, en este trabajo se realizó un análisis de la replicabilidad de la metodología andaluza de evaluación del riesgo climático a escala regional basado en la Guía Metodológica para la evaluación y seguimiento de los riesgos climáticos en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) (Junta de Andalucía, 2023).

Se analizaron diferentes metodologías para la evaluación de la resiliencia climática de las regiones y se definieron 10 componentes clave para la resiliencia climática basados fundamentalmente en el trabajo de Schafer et al., 2020 para las cinco regiones evaluadas (Costa del Sol, Troodos Mountain, OBZ (Osijek- Baranja County), Sicilia y la Región Central de Grecia (PSTE). En la siguiente tabla se incluyen los componentes identificados y la valoración media de la información disponible y programas en marcha relacionados con cada uno de ellos para cada una de las regiones.

Tabla 1: Resultados de la evaluación de la resiliencia climática en cada región y sus puntuaciones individuales. Leyenda: Es= Costa del Sol, España; Cy= Torodos Mountains, Chipre; Hr= OBZ, Croacia; Gr= PSTE, Grecia e It= Sicilia, Italia.

Acrónimo	Explicación	Evaluación de la resiliencia climática					Valor medio
		Es	Cy	Hr	Gr	It	
R	Robustez y capacidad de adaptación a las tensiones y conmociones relacionadas con el clima	3.5	3	3	3	2	2.90
E	Evaluación y Monitorización: la resiliencia como un proceso	5	3	3	3	2	3.20
S	Escala (Países, Regiones, Ciudades, Barrios, Individual)	4	2	2	3	2	2.60
I	Interdisciplinariedad: la resiliencia como un paraguas para diferentes sectores	3.5	2	3.5	4	3	3.20
L	Aprendizaje e innovación	5	3	3	3	3	3.40
I	Información y transparencia: la resiliencia como herramienta de participación [vinculada a la puntuación "L"]	5	2	2	4	4	3.40
E	Medio ambiente (natural y construido)	2.5	4	5	3	4	3.70
N	Sistemas y actores en red (gobernanza multinivel)	3.5	2	4	4	2	3.10
C	Capacidad de transformación después de una perturbación, pero manteniendo la autoorganización (vinculada a la dimensión "R")	3	3	2.5	3	1	2.50
E	Equidad y Justicia: las mediciones de resiliencia no deben excluir a otros	4.2	2	5	3	2	3.24
Fuente: Actualizado de Schaefer et al. (2020)		3.9	2.6	3.3	3.3	2.5	

Además, en la Figura 7 se representan gráficamente los resultados obtenidos para cada una de ellas. El objetivo principal de este análisis no es la comparación entre las regiones sino destacar las principales fortalezas y debilidades de cada una de las regiones de estudio para establecer los caminos de resiliencia que seguir a lo largo del proyecto en cada una de ellas.

Los principales componentes del análisis de resiliencia identificados como las principales fortalezas para la región de la Costa del Sol son E: evaluación y monitorización: resiliencia como proceso, Aprendizaje e innovación e Información y transparencia, todas ellas evaluadas con 5/5. Las principales debilidades se han identificado en relación con el componente Medio Ambiente: áreas naturales protegidas (2.5/5) y la Capacidad de recuperación después una perturbación, conservando su estructura y auto-organización (3/5).

Con la recopilación de resultados de esta evaluación en el WP1 se sientan las bases sobre las que se desarrollarán los paquetes de trabajo (WP) 2, 3 y 4. Los componentes de resiliencia identificados se alimentarán con los datos recolectados de las regiones, sus necesidades y expectativas y los vacíos de información en el WP2 y el desarrollo de servicios o aplicaciones climáticas o repositorios de datos. Estos resultados además, sientan las bases sobre los escenarios de resiliencia finales que se producirán fundamentalmente en el WP4.

Figura 7: Evaluación de los resultados del análisis de resiliencia climática en las regiones.

Paquete de trabajo 2 (WP2)

El segundo paquete de trabajo (WP2) tiene como objetivo principal recopilar, analizar y mejorar los datos, indicadores y servicios climáticos disponibles, así como identificar y abordar las brechas existentes en los datos.

Entre los principales objetivos de WP2 se incluyen:

- Análisis de datos, indicadores y servicios climáticos disponibles: Examinar la relevancia y accesibilidad de los datos existentes, así como evaluar los servicios climáticos disponibles en las regiones de estudio.
- Metodología para abordar las brechas de datos (“data gaps”): Diseñar estrategias efectivas para superar la falta de información climática, con un enfoque en soluciones adaptadas a las necesidades locales. Se analizará la utilización de técnicas avanzadas como metodologías de “downscaling” o de “crowdsourcing”.
- Evaluación de impactos y estrategias: Analizar los impactos del cambio climático y evaluar las estrategias de adaptación existentes para apoyar la toma de decisiones informadas.

Este paquete de trabajo constituye uno de los retos del proyecto identificados en la reunión anterior, consistente en la recolección de datos, que algunos de ellos son limitados o de difícil acceso. Los datos que no están disponibles en abierto, han sido solicitados a las autoridades y administraciones locales. Los datos necesarios para los modelos y herramientas previstas, se detallan a continuación.

Inundaciones pluviales y costeras

Para los modelos pluviales y costeros, se necesitará la siguiente información:

- Datos históricos de pluviómetros con alta resolución temporal (10-min) y proyecciones futuras - Disponible.
- Información de las redes de drenaje - Incompleto.
- Información topográfica e hidrológica (MDT, Usos del suelo, cuencas, batimetría...) - Disponible.
- Olas, nivel del mar y datos de oleaje - Disponible.
- Proyecciones climáticas (lluvia, niveles, temperaturas...) - No disponible todavía.

- Datos de calibración (sensores, informes, social media CSD...) - No disponible todavía.

La Figura 8 muestra el estado de la información solicitada a autoridades y agencias públicas (redes de drenaje, datos de boyas y pluviómetros).

Figura 8. Estado de la recolección de datos para el modelo de inundaciones.

Sequías

Para la elaboración del mapa de sequías ha sido necesario obtener la siguiente información:

Peligrosidad

- Índice de precipitación estandarizado (SPI-12). (REDIAM)
- Índice de Humedad de diferencia normalizada (NDMI). (Google Earth Engine, Sentinel Hub)

Vulnerabilidad

- Demandas de agua de diferentes sectores:
 - Agricultura (SIGPAC)
 - Agua de consumo humano e industrial (empresas de agua - HIDRALIA)
 - Campos de Golf (Plan Hidrológico)
- Grado de impermeabilización del suelo. (Land Monitoring Services (Copernicus))
- Potencial hidrogeológico, superficie piezométrica, etc. (REDIAM, IGME, Sentinel Hub, ...)

Exposición

- Población residente. (INE, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía)
- Alojamientos turísticos. (INE, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía)
- Instalaciones sociales (hospitales, colegios, residencias, etc). (INE, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía)
- Localización de campos de golf. (Junta de Andalucía)

Incendios forestales

Para los mapas de incendios forestales se ha identificado la siguiente información como necesaria para obtener los resultados más completos:

Peligrosidad

- Índice meteorológico de incendios forestales (FWI)
- Índice de riesgo estructural (mapa de pendientes, tipo de vegetación)

Vulnerabilidad

- Capa de vulnerabilidad de incendios de 2016 (REDIAM)
- Capa de riesgo histórico del año 2016 (REDIAM)
- Capa de riesgo orográfico del 2016 (REDIAM)
- Disponibilidad y estado equipos de extinción por unidad de seguimiento
- Proximidad a masas de agua (para la recarga hidroaviones) (REDIAM)
- Proximidad a Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR, ETAP, etc.)

Exposición

- Equipamientos sociales (hospitales, colegios, residencias tercera edad, ...)
- Población empadronada y no residente (estacional/flotante)
- Infraestructuras hidráulicas críticas (embalses, tomas directas, pozos, ...)
- Elementos industriales especialmente peligrosos (ej. industria química, ...)

Olas de calor

Como el paquete de trabajo se encuentra en marcha y dado el avance de los otros modelos, el de las olas de calor se encuentra en un estado más inicial de recopilación de metodologías y potenciales resultados para producir mapas que aporten algo nuevo a lo que ya se dispone. Se ha realizado una identificación preliminar de potenciales materiales que podrían ser de utilidad para la evaluación del riesgo a las olas de calor. En las siguientes CoPs se presentarán las capas finales que han sido utilizadas para la construcción de estos mapas de riesgo. A priori se han identificado los siguientes materiales como necesarios:

Peligrosidad

- Temperatura máxima anual (AEMET)
- Temperatura media anual (AEMET)
- Evolución de la temperatura media anual
- Nº días con $T > 40^{\circ}\text{C}$
- Precipitación media anual (AEMET)
- Evapotranspiración (REDIAM, cálculos, AEMET)

Vulnerabilidad

- Espacios Naturales cercanos
- Proximidad a masas de agua
- Construcciones en la ciudad (efecto isla de calor en las ciudades)
- Densidad de zonas verdes urbanas e índice de vegetación (NDVI) (REDIAM)
- Edad media de la población

Exposición

- Población empadronada y no residente (estacional/flotante)
- Equipamientos sociales (hospitales, colegios, residencias tercera edad, ...)

En el caso de que el enfoque de la resiliencia sea hacia la agricultura más que hacia la población, en la exposición podría considerarse además la superficie cultivada y en la vulnerabilidad los tipos de cultivo.

Paquete de Trabajo 3 (WP3)

Este es otro de los paquetes de trabajo de carácter técnico que se prolongará hasta el fin del proyecto. Este paquete de trabajo, además de desarrollar las soluciones específicas para Andalucía, será el encargado de desarrollar la plataforma ClimEmpower. Los principales objetivos son:

- Creación de un servicio de extracción de características para mejorar los datos de Copernicus.
- Desarrollo de micro-servicios de datos listos para el análisis para la funcionalidad común de procesamiento de datos.
- Desarrollo de un conjunto de componentes GUI web comunes y que ayuden a la creación y despliegue de aplicaciones listas para el usuario final.
- Desarrollo de soluciones. Modelos de sequía, mapas de incendios forestales y olas de calor y modelo de inundaciones urbanas con enfoque avanzado.

Paralelamente al desarrollo de soluciones regionales, se está trabajando en el primer boceto de la arquitectura de la aplicación ClimEmpower, que se ha ideado como servicio climático para cubrir las necesidades de las regiones.

Para facilitar un diálogo y comunicación más efectiva entre los desarrolladores y los usuarios finales, se realizó un análisis de las tipologías de servicios climáticos. Así, para definir soluciones y coordinar a todas las regiones, se elaboró una matriz según dos dimensiones: el tipo de usuarios a los que va dirigido y los servicios a ofrecer (Figura 9), de acuerdo con la clasificación propuesta por Visscher K et al. (2020). En el eje vertical, se identifican los niveles de personalización (es decir, dirigido a un grupo de usuarios en general o a un grupo más específico) y los niveles de integración (es decir, únicamente ideados como servicios climáticos - centrados- o la inclusión de paquetes y herramientas de otro tipo -integradas-, como aquellas orientadas a ayudar en un proceso de toma de decisiones o a la implantación de determinadas políticas).

Figura 9. Matriz de definición de los servicios climáticos en la región andaluza según dos niveles de personalización (orientada a un grupo de usuarios general o específico) e integración (si incluye sólo herramientas climáticas u otro tipo de paquetes de herramientas).

Paralelamente, se está trabajando en el diseño de un prototipo de la plataforma (mockup) que permitirá una interacción más intuitiva y adaptada a los usuarios.

Figura 10. Primer boceto de la plataforma ClimEmpower.

Finalmente se están analizando los “Jupyter notebooks” del proyecto CLIMAAX (Grant agreement nº 101093864). Estos Jupyter notebooks permitirán la interacción con las regiones para desarrollar los aspectos técnicos y servirán de punto de partida para la implementación de resultados en el proyecto.

Desarrollo de las soluciones regionales (WP2-WP3)

En la primera reunión, se propuso el desarrollo de soluciones específicas que se han ido definiendo según las brechas de datos identificadas, los servicios no disponibles en la región, y considerando las necesidades regionales y las capacidades para desarrollar estas soluciones.

Durante los meses transcurridos desde entonces, se han logrado avances significativos en la recopilación de datos, obteniendo y analizando la información necesaria para las soluciones propuestas.

A continuación, se detallarán las soluciones específicas y el enfoque y avances de cada una de ellas.

Modelo de inundación

Para el modelo de inundación, se ha decidido implementar un enfoque pluvial 1D/2D que se combinará con un modelo de inundación costera para evaluar el impacto de eventos compuestos. Esta elección responde a las exigencias del Real Decreto 903/2010, que transpone la Directiva Europea 2007/60/CE sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación.

Actualmente, existe una carencia en la evaluación del peligro de inundación pluvial, especialmente relevante en zonas urbanas, así como en la consideración de inundaciones compuestas. Respecto a estas últimas, diversos estudios han demostrado que considerar los riesgos climáticos por separado lleva a subestimar el impacto de las inundaciones (Maymandy et al., 2022; Khalil et al., 2022; Kumbier et al., 2018; Jang and Chan, 2022).

Como innovación, se generarán mapas de riesgo según el elemento receptor, permitiendo determinar el riesgo para personas, vehículos, infraestructuras y otros elementos relevantes.

Además, el modelo no se limitará a escenarios presentes, sino que también contemplará escenarios futuros basados en las proyecciones de cambio climático.

En la Figura 11, se muestra de manera esquemática las herramientas disponibles y aquellas que se implementarán para cubrir las brechas y necesidades de la región.

Figura 11. Tabla-resumen del enfoque innovador de los modelos de inundación.

Dada la complejidad y magnitud del caso de estudio, y tras evaluar diversas opciones de software libre, se planteará la utilización de Mike (DHI) para desarrollar el modelo. Aunque este software está sujeto a licencia, ofrece ventajas que justifican su elección. En primer lugar, permite la exportación de las redes de drenaje a SWMM, un software de código abierto. Además, Mike cuenta con un modo "DEMO" que facilita la visualización de los componentes del modelo sin necesidad de licencia. Finalmente, se facilitará la integración de modelos costeros y pluviales al usar un único software. Cabe destacar que todos los resultados finales serán fácilmente accesibles y reutilizables, ya que se proporcionarán en forma de mapas, asegurando su transferencia.

Mapas de riesgo a Sequía

Por otro lado, se ha desarrollado un mapa de riesgo a la sequía teniendo en cuenta los factores de exposición, peligrosidad y vulnerabilidad, se ha presentado la metodología propuesta para la evaluación del riesgo a incendios forestales y, se ha recopilado información sobre la posible metodología para la elaboración de mapas de riesgo a olas de calor en la Costa del Sol.

Para los mapas del riesgo a sequías se ha tenido en cuenta la distribución de pesos de cada una de las variables que intervienen en el cálculo del riesgo que se menciona en la metodología para la evaluación de riesgos climáticos en el marco del Plan Andaluz por el Clima (Junta de Andalucía, 2021).. En la siguiente Figura se recogen los mapas producidos con el software libre QGis mediante el cruce de archivos shapefile y raster obtenidos a través de las fuentes mencionadas en el apartado anterior.

Figura 12. Mapas de peligrosidad, vulnerabilidad y exposición a la sequía en la región de la Costa del Sol.

Mapas de riesgo a incendios forestales

Para la realización de los mapas de riesgo a incendios forestales, el enfoque escogido ha sido basado en la resiliencia al cambio climático en las regiones. Por ello, para construir los mapas se ha tenido en cuenta la población como el principal factor de exposición.

La metodología seleccionada para la elaboración de estos mapas se basa en las descripciones del Plan de emergencia por incendios forestales de Andalucía (Plan INFOCA) (BOJA 192, 2010). Según este, se puede distinguir entre el riesgo estructural, riesgo meteorológico, riesgo de estrés hídrico y frecuencia de incendios forestales como factores para evaluar el riesgo a incendios en una determinada zona.

A partir de la información contenida en el Plan se han identificado los principales indicadores necesarios para la elaboración de los mapas y para la evaluación de la resiliencia frente a los incendios forestales en la región, sin embargo, dado el grado de avance del paquete de trabajo aún no se dispone de resultados gráficos de calidad.

En el siguiente esquema se muestra la metodología seguida para el cálculo del índice de riesgo en la Costa del Sol, donde, para calcular el factor peligrosidad, se tiene en cuenta tanto el índice meteorológico (intensidad del viento y estrés hídrico) como el índice estructural (pendientes y combustibilidad de la vegetación).

Figura 13. Esquema metodológico para el cálculo del índice de riesgo local e índice de peligrosidad (Plan Infoca, BOJA 192, 2010).

Mapas de riesgo a olas de calor

Por último, se han evaluado diferentes metodologías para la estimación del riesgo a olas de calor si bien, como en el caso anterior, no se presentan resultados gráficos al encontrarse en una evaluación

preliminar dado el avance del paquete de trabajo 3. En siguientes workshops se presentarán los resultados finales y la metodología final que ha sido seleccionada para la elaboración de los mapas. Gracias a la evaluación de estas metodologías se han seleccionado los indicadores que permitirán evaluar el riesgo a incendios forestales y que se han indicado en el apartado anterior.

Los aspectos comunes de las diferentes metodologías consultadas es la consideración de las temperaturas (máxima, media y su evolución), las precipitaciones y la evapotranspiración en el factor de peligrosidad. Con respecto a la vulnerabilidad y exposición se han identificado algunas divergencias en función del riesgo que se evalúe, es decir, si se evalúa el riesgo sobre la población o sobre la agricultura u otros elementos. Los principales factores que influyen en la estimación de la vulnerabilidad son la proximidad a Espacios Naturales, a masas de agua o a infraestructuras antrópicas (efecto isla de calor). Los principales factores que se consideran en la exposición son la población (fija y estacional) y la cercanía a equipamientos sociales. Las principales diferencias se encuentran en que en que, si se quisiera estudiar el riesgo sobre la población, para el cálculo de la vulnerabilidad se tendría en cuenta la edad de la población o, en el caso de la agricultura, el tipo de cultivos y, para el cálculo de la exposición en el caso de el riesgo sobre la agricultura se tendría en cuenta la superficie cultivada.

Paquete de Trabajo 4 (WP4)

El Paquete de Trabajo 4 (WP4) se centra en la organización de reuniones de las Comunidades de Prácticas (CoPs) tras la finalización del WP1, facilitando el proceso de co-diseño de soluciones climáticas. Además, este paquete se encarga de recopilar y, cuando sea necesario, desarrollar materiales educativos que apoyen las actividades del proyecto.

Los objetivos principales de este paquete son:

- Desarrollo de materiales educativos y herramientas interactivas: Recopilar o crear recursos educativos que respondan a las necesidades de los actores locales y técnicos.
- Facilitación del intercambio de conocimiento: Implementar actividades como talleres (workshops) para expertos y no expertos, promoviendo un enfoque inclusivo en el co-diseño.
- Mejorar la resiliencia regional: Utilizar las CoPs como plataforma para la co-producción de conocimiento con los actores locales, contribuyendo al fortalecimiento de la resiliencia climática en la región.
- Creación de “bucles de retroalimentación”: Establecer un intercambio constante entre los WP2 y WP3, garantizando que los resultados obtenidos se ajusten a las expectativas y necesidades identificadas.

Hasta ahora, además de la organización de la segunda reunión de comunidades prácticas en todas las regiones, en el marco del WP4, se han recopilado más de 200 materiales educativos en varios idiomas, abarcando las siguientes categorías:

- Textos de “ciencia popular” (popular science).
- Vídeos educativos.
- Lecciones aprendidas y casos de estudio.
- Juegos educativos.
- Artículos científicos.
- Tutoriales interactivos.
- Planes de adaptación climática.
- Cursos especializados.
- Otros recursos complementarios.

En especial, la Junta de Andalucía y su plataforma REDIAM han colaborado con numerosos recursos para que el resto de regiones puedan beneficiarse de ejemplos y buenas prácticas.

La siguiente etapa consistirá en afinar la selección de estos materiales para identificar aquellos que sean más útiles y relevantes. Se priorizarán los recursos que estén alineados con las soluciones desarrolladas en el proyecto, garantizando su aplicabilidad y efectividad en el contexto regional.

Figura 15: Etapas de la Trial Guidance Methodology.

Esta metodología será adaptada al proyecto ClimEmpower y servirá para verificar que las soluciones desarrolladas son relevantes para los usuarios finales.

Para ello, se han preparado una serie de preguntas para abordar la primera fase “preparación del trial” y permitir a los actores locales participar y dar su opinión.

3.4 Tercera parte: Resultados del workshop

Trial Guidance Methodology aplicada al ClimEmpower

En primer lugar, la actividad interactiva sirvió para validar las brechas elegidas para el desarrollo del “trial”, así como el objetivo de las soluciones.

El 100% de las respuestas dieron su conformidad con la elección de las siguientes brechas:

- Conocimiento de la distribución espacial de incendios forestales
- Estudiar las zonas con mayor riesgo de sequía
- Estimar el riesgo asociado a las olas de calor debido al cambio climático
- Aumentar el conocimiento existente sobre la gestión del riesgo de inundación.

En cuanto a los objetivos de estas soluciones (Figura 16), la principal meta de los actores locales es establecer medidas y estrategias de gestión de riesgo (4.6/5), seguido de la definición de zonas en las que invertir así como el desarrollo urbanístico (4.1/5). Le siguen, muy de cerca, la investigación del cambio climático y el desarrollo de estrategias de adaptación (4/5).

Considerando las soluciones a desarrollar, ¿cuál de los siguientes objetivos dirías que es más relevante conseguir? Evalúa de 0 a 10.

Figura 16. Objetivos del trial.

Priorización de indicadores

La siguiente parte del workshop consistió en la selección y priorización de indicadores climáticos destacados. En el marco del WP2, se han recopilado más de 500 indicadores ampliamente utilizados en la literatura, organizados en diversas categorías. Sin embargo, no todos estos indicadores son relevantes para la región.

Por ello, se ha realizado en primer lugar una selección de indicadores específicos para cada peligro climático y se ha llevado a cabo una encuesta para identificar cuáles de estos indicadores serían más útiles para evaluar la resiliencia de la región frente a los peligros climáticos identificados. Los resultados de esta evaluación se presentan en la Tabla 2:

Tabla 2. Priorización de indicadores climáticos sobre 10 según el peligro climático que abordan. Algunos indicadores pueden abordar más de un peligro climático.

Priorización	Peligro Climático	Nombre del Indicador
9.7	Olas de calor	Número de olas de calor por año
8.8	Incendios forestales	
9.5	Inundaciones	Riesgo de inundación para la población
9.3	Inundaciones	Intensidad máxima de lluvia
9.1	Olas de calor	Temperatura anual más alta
8.4	Incendios forestales	
8.7	Sequía	Porcentaje de cuerpos de agua subterránea en mal estado debido a la sobreexplotación
8.6	Olas de calor	Enfermedades y muertes relacionadas con altas temperaturas
8.5	Sequía	Número de días consecutivos sin lluvia
8.3	Sequía	Inversión en infraestructura relacionada con el ciclo del agua
8.2	Inundaciones	Impermeabilidad del suelo (y índices relacionados) (Índice anual de impermeabilidad del suelo)
6.3	Sequía	

Priorización	Peligro Climático	Nombre del Indicador
8	Olas de calor	% de área ocupada por infraestructura verde
7.3	Inundaciones	
6.9	Sequía	
8	Incendios forestales	Número de estaciones de bomberos y estaciones de policía en proximidad al área focal
7.9	Incendios forestales	Infraestructura en áreas de riesgo
6.6	Olas de calor	
7.9	Inundaciones	Continuidad del servicio de infraestructura de interés
7.7	Incendios forestales	Áreas y hábitats cercanos a la zona afectada (Servicios ecosistémicos proporcionados por hábitats seminaturales cercanos)
6.7	Inundaciones	
6.3	Sequía	
7.4	Inundaciones	Daño anual esperado (DAE)
7	Sequía	Edad promedio de la red de suministro de agua
6.9	Inundaciones	Índices relacionados con la resiliencia climática de infraestructuras de interés
Propuesta de participantes		Tiempo de recuperación
Propuesta de participantes		Diversidad de la mezcla de recursos hídricos para sequías
Propuesta de participantes		Edad de la población (olas de calor)
Propuesta de participantes		Planes de acción, planes de adaptación, manuales técnicos, informes, planes de prevención...
Propuesta de participantes		Inversión en adaptación
Propuesta de participantes		Lecciones aprendidas de eventos climáticos anteriores ("Capacidad de aprendizaje")
Propuesta de participantes		Rendimiento técnico de las redes de suministro
Propuesta de participantes		Grado de coordinación entre administraciones públicas
Propuesta de participantes		Educación ambiental
Propuesta de participantes		Impacto en la calidad del agua
Propuesta de participantes		Accesibilidad a la información
Propuesta de participantes		Retorno de la inversión

Materiales educativos de interés

En el marco del WP4, y con el objetivo de desarrollar materiales educativos alineados con las necesidades y expectativas de la región, se recopilieron opiniones de los participantes acerca de los recursos más útiles, mostradas en la Figura 17.

Los tipos de materiales considerados de mayor relevancia son:

- Informes técnicos: Documentos detallados y con un alto grado técnico, diseñados para técnicos, trabajadores y tomadores de decisiones. Estos informes servirán como guías prácticas para apoyar la implementación de estrategias.

- Materiales de concienciación y vídeos educativos: Recursos enfocados en sensibilizar al público general sobre los riesgos climáticos y las posibles soluciones. Los vídeos educativos cortos destacan como un formato accesible para transmitir conocimientos de manera rápida.
- Cursos y tutoriales prácticos: Herramientas interactivas y aplicadas que permitan a los usuarios aprender a utilizar las herramientas disponibles como las desarrolladas en el proyecto, fomentando así la capacitación técnica de los participantes.

¿Qué tipo de materiales educativos consideras más útiles o estarías interesado? (puedes seleccionar varias opciones)

Figura 17. Recursos educativos de interés.

4 Conclusiones (resumen)

En la 2ª reunión CoP en la región de la Costa del Sol el principal objetivo de la sesión era doble; por un lado, presentar los avances logrados en los diferentes paquetes de trabajo; y, por otro, recoger el *feedback* de los participantes en relación con aspectos clave como indicadores, materiales educativos y otras consideraciones relevantes para los resultados del proyecto.

Han participado un total de 25 personas que representan desde el sector privado hasta la población civil siendo el más representado el sector público. Se han presentado los avances del proyecto en cada uno de los paquetes de trabajo (WP). Respecto al WP1, finalizado en mayo de 2024, se han mostrado las conclusiones principales sobre el establecimiento de las Comunidades de Prácticas y se han definido las bases de la evaluación de la resiliencia en las regiones que serán utilizadas a lo largo del proyecto en los WP2, WP3 y WP4.

En el WP2 se ha presentado una lista con los principales indicadores seleccionados que se consideran necesarios para la evaluación de los riesgos a evaluar en la región de la Costa del Sol (inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales).

Se ha comenzado a trabajar en el WP3, donde se ha realizado un análisis de tipologías de servicios climáticos y, para definir soluciones y coordinar a todas las regiones, se elaboró una matriz según dos dimensiones: el tipo de usuarios a los que va dirigido y los servicios a ofrecer. Además se han mostrado los resultados preliminares de la visualización de la aplicación ClimEmpower, un servicio climático ideado para cubrir las necesidades de las regiones. Además, se están analizando los “Jupyter Notebooks” del proyecto CLIMAAX que permitirán la interacción con las regiones y servirán de punto de partida para la implementación de resultados.

En paralelo entre los WP2 y WP3 se han definido las metodologías que se prevé utilizar para la elaboración de los modelos de inundación y los mapas de riesgo a incendios forestales y olas de calor y se han presentado los resultados preliminares de la aplicación de la metodología definida para la elaboración de los mapas de riesgo a la sequía.

El WP4, tras la finalización del WP1, se ha centrado en la organización de las reuniones CoP para facilitar el proceso de co-diseño de soluciones climáticas, además, se han recopilado más de 200 materiales educativos en distintos idiomas abarcan desde textos de popular science hasta Planes de adaptación climática o cursos especializados. En especial, la Junta de Andalucía y su plataforma REDIAM han colaborado con numerosos recursos para que el resto de regiones puedan beneficiarse de ejemplos y buenas prácticas.

Por último, en el WP5 se han difundido diferentes contenidos relacionados con el proyecto tanto en redes sociales como en congresos y eventos y se ha trabajado en el establecimiento de Granada como región seguidora ya que comparte muchos de los riesgos que se evalúan en la Costa del Sol. El establecimiento de regiones seguidoras tiene como fin promover la reutilización de los resultados del proyecto, intercambiar conocimiento y transferir las lecciones aprendidas.

Por otro lado, en la segunda parte de la jornada se ha introducido la Trial Guidance Methodology (TGM), que constituye un enfoque estructurado para planificar, conducir y evaluar una solución innovadora y responder a unas necesidades sociales u organizativas específicas. Se basa en “trials” para probar estas nuevas soluciones en condiciones controladas.

En la tercera parte de la jornada, se ha realizado una actividad interactiva diferenciada en dos partes: Trial Guidance Methodology aplicada al ClimEmpower que sirvió para validar las brechas elegidas para el desarrollo del “trial”, así como el objetivo de las soluciones. El 100% de las respuestas dieron su conformidad con la elección de las siguientes brechas: Conocimiento de la distribución espacial de incendios forestales, estudiar las zonas con mayor riesgo de sequía, estimar el riesgo asociado a las olas de calor debido al cambio climático y aumentar el conocimiento existente sobre la

gestión del riesgo de inundación. En cuanto a los objetivos de estas soluciones, la principal meta de los actores locales es establecer medidas y estrategias de gestión de riesgo (4.6/5).

Respecto a la priorización de indicadores, se han seleccionado los indicadores que se consideraron más relevantes para la región de los más de 500 identificados en el proyecto. Los resultados de esta evaluación se presentan en la tabla 2.

Finalmente, en relación con los materiales educativos de interés se ha recogido que los de mayor relevancia son los de mayor grado técnico, seguido de los que sirven para crear conciencia general, videos educativos y cursos y tutoriales para aprender sobre el uso de las herramientas.

8 Referencias

- BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) 192 del 30 de septiembre de 2010. Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA).
- IPCC. (2018). Annex I: Glossary. In *Global Warming of 1.5°C* (S. pp. 541–562). Cambridge University Press. doi:<https://doi.org/10.1017/9781009157940.008>.
- Jang, J. H. and Chang, T. H. (2022).: Flood risk estimation under the compound influence of rainfall and tide, *Journal of Hydrology*, 606, 10.1016/j.jhydrol.2022.127446.
- Junta de Andalucía (2023). Guía metodológica para la evaluación y seguimiento de los riesgos climáticos en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC). Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático. Oficina Andaluza de Cambio Climático.
- Junta de Andalucía. (2021). Plan Andaluz de Acción por el Clima. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/27181420/PAA_C.pdf/e4761b37-e5ea-1204-9364-3f25bbd39be3?t=1635167310439
- Khalil, U., Yang, S., Sivakumar, M., Enever, K., bin Riaz, M. Z., & Sajid, M. (2022). Modelling the compound flood hydrodynamics under mesh convergence and future storm surge events in Brisbane River Estuary, Australia. <https://doi.org/10.5194/nhess-2021-284>.
- Kumbier, K., Carvalho, R. C., Vafeidis, A. T., & Woodroffe, C. D. (2018). Investigating compound flooding in an estuary using hydrodynamic modelling: A case study from the Shoalhaven River, Australia. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 18(2), 463–477. <https://doi.org/10.5194/nhess-18-463-2018>.
- Martínez Puentes, M., Yubero Peña, D., Martín Sánchez, A., Feliu, E., Rubio España, T., & del Carre Díaz, M. (2020). Forjando resiliencia en Andalucía: Tomo 2: Recopilación y análisis de la información. EIT Climate-KIC & Junta de Andalucía.
- Maymandi, N., Hummel, M. A., & Zhang, Y. (2022). Compound Coastal, Fluvial, and Pluvial Flooding During Historical Hurricane Events in the Sabine–Neches Estuary, Texas. *Water Resources Research*, 58(12). <https://doi.org/10.1029/2022WR033144>.
- Schaefer, M., Thinh, N. X., & Greiving, S. (2020). How can climate resilience be measured and visualized? Assessing a vague concept using GIS-based fuzzy logic. *Sustainability*, 12(2), 635
- Visscher, K., Stegmaier, P., Damm, A., Hamaker-Taylor, R., Harjanne, A., & Giordano, R. (2020). Matching supply and demand: A typology of climate services. *Climate Services*, 17, 100136. <https://doi.org/10.1016/j.cliser.2019.100136>.